

STANISŁAW CIOS

Korzenie zorganizowanego wędkarstwa w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14792675>

ul. Stryjskich 6 m 4, 02-791 Warszawa, Polska, e-mail: stanislaw.cios@outlook.com

Abstract: The origins of organized angling in Poland. The paper discusses the history of angling clubs from the 1860s until 1918, as well as the social and economic conditions favouring the development of angling in this period in Poland. The commonly held view in the Polish Angling Association that the roots of organized angling date back to 1879, when the National Fisheries Association was established, is verified.

Key words: history of angling, angling associations, history of sport.

WSTĘP

Od lat 70. XX w. w Polskim Związku Wędkarskim (PZW) panuje pogląd, że korzenie zorganizowanego wędkarstwa w Polsce sięgają daty powstania Krajowego Towarzystwa Rybackiego (KTR) w 1879 r. W ślad za tym, w 1979 r. w PZW uroczystie obchodzono jubileusz stulecia zorganizowanego wędkarstwa.

Ten pogląd, nadal głoszony (np. konferencja PZW zorganizowana 4-6 X 2023 z okazji 145-lecia zorganizowanego wędkarstwa w Polsce), nie znajduje jednak potwierdzenia w źródłach historycznych, ponieważ KTR nie zajmowało się wędkarstwem, przynajmniej w okresie do 1918 r. Zgodnie ze Statutem, zatwierdzonym 2 sierpnia 1879 r. przez c. k. Namiestnictwo, celem KTR było przyczynianie się do popierania, podnoszenia i ochrony rybactwa w kraju. Towarzystwo miało współdziałać z odpowiednimi władzami i właścicielami wód, zarybiać wody, a także podejmować wszelkie działania służące potrzebom rybactwa krajowego, aby pomnożyć dochody z niego i „rybę tanim pokarmem mięsnym uczynić” (STATUT... 1889). Główne cele zawarte w kolejnym statucie, przyjętym w 1910 r. (STATUT... 1911), nie uległy zmianie. W obu statutach nie ma wzmianki o połowie na wędkę. Do 1914 r. na łamach Okólnika Rybackiego nie ma informacji na temat działań podjętych przez KTR, które można by uznać jako formę „zorganizowanego wędkarstwa”. Choć wielu członków KTR było wędkarzami, to jednak realizowali swoje zainteresowania w formie zrzeszonej poprzez utworzenie Krakowskiego Klubu Rybackiego w 1896 r. lub w sposób indywidualny, np. łowiąc na wodach użytkowanych przez niektórych członków. Potwierdzają to różne publikacje na temat wędkarstwa na łamach Okólnika Rybackiego. Sytuacja uległa zmianie po I wojnie światowej. KTR, zachowując starą nazwę, w nowych warunkach przekształciło się w okręgową organizację wędkarską, koordynującą prace towarzystw wędkarskich w dorzeczu górnej Wisły (KOLDER 1950), ale też kontynuującą wiele wcześniejszych działań, np. w zakresie zarybień. Nie upoważnia to jednak do uznania daty powstania KTR, jako momentu

powstania zorganizowanego wędkarstwa. Już OLSZEWSKI (1993) uznał, że opracowania PZW na temat historii wędkarstwa, w tym nawiązywanie do KTR, „to osobliwa próba fałszerstwa historycznego” i potrzebne jest nowe, rzetelne opracowanie dziejów wędkarstwa.

Kwestia początków zorganizowanego wędkarstwa, w sensie wspólnego działania grupy osób na rzecz wykonywania prawa połowu przy użyciu wędki, jest złożona, ponieważ wędkarstwo było popularnym zajęciem na terenie całej Polski i od dawna tworzone różne struktury sprzyjające tej formie aktywności. Celem artykułu jest więc weryfikacja dotychczasowego poglądu na korzenie zorganizowanego wędkarstwa, usystematyzowanie wiedzy na jego temat w Polsce na przełomie XIX w. i XX w., zgodnie z aktualnym stanem badań, a także ukazanie jego szerszego kontekstu społecznego. Znajomość historii zorganizowanego wędkarstwa ma znaczenie nie tylko w kontekście rybackim, ale także ekologicznym (oddziaływanie na środowisko), społecznym (tworzenie się ruchów społecznych) i kulturowym (rekreacja i aktywność sportowa).

MATERIAŁ I METODY

W pracy oparto się głównie o źródła drukowane. Najwięcej informacji o istnieniu i działalności towarzystw wędkarskich jest w czasopismach. Te informacje są jednak na ogół krótkie i pozbawione istotnych danych, co utrudnia wnioskowanie lub ustalenie niektórych podstawowych faktów. W okresie do 1918 r. wędkarstwo nie było tematem przykuwającym większą uwagę prasy, ponieważ na ogół było uprawiane w ciszy i samotności, bez dramaturgii lub spektakularności często towarzyszących np. wydarzeniom sportowym i myślistwu. Wynikało to także ze stosunkowo niewielkiej aktywności medialnej dawnych działaczy wędkarskich, rzadko wykazujących troskę o dokumentowanie działalności. Ponadto, do naszych czasów nie zachowało się wiele numerów lub nawet całych roczników niektórych czasopism lokalnych, zarówno polskich, jak i niemieckich. Dotyczy to m.in. północnej Polski (np. Gdańska i Bydgoszczy), gdzie od dawna działały towarzystwa wędkarskie.

Z powyższych powodów liczba dostępnych materiałów zawsze była ograniczona. To zaś powodowało, że stan poznania problematyki dziejów wędkarstwa był słaby i niejednorodny w skali obszaru Polski, ponieważ większość autorów zajmujących się historią wędkarstwa bazowała głównie na Okólniku Rybackim, koncentrującym się na Galicji. Skutkiem tego było pomijanie rozwoju wędkarstwa na innych terenach kraju.

Ważnym źródłem są dawne księgi adresowe miast na terenie zaboru niemieckiego, zawierające nazwy towarzystw i ewentualnie niektóre podstawowe dane (np. nazwisko prezesa, adres dla korespondencji, siedzibę i rok powstania) w części poświęconej stowarzyszeniom (Vereine). W przypadku niektórych miast są to jedyne źródła pozwalające ustalić istnienie towarzystw wędkarskich. Niestety wiele takich ksiąg, dotyczących zwłaszcza mniejszych miejscowości, prawdopodobnie nie zachowało się do czasów współczesnych.

W pracy uwzględniono nie tylko organizacje działające pod zaborami austriackim i rosyjskim. Podano także, na ile pozwalały dostępne materiały, informacje o organizacjach istniejących na terenach zaboru niemieckiego w granicach Polski po 1945 r., z co najmniej dwóch powodów. Pierwszym była obecność wielu Polaków w tych organizacjach, w tym zajmujących kierownicze funkcje. Niektórzy z nich utrzymywali kontakty z polskimi wędkarzami na innych terenach, sprzyjając tym samym przepływowi informacji. Drugim było nawiązywanie do daty powstania tych organizacji, nie tylko przez towarzystwa istniejące w okresie międzywojennym, ale nawet w czasach PRL, czego najlepszym przykładem jest historia zrzeszeń wędkarskich w Międzychodzie. Wskazuje to na potrzebę badań nad rozwojem wędkarstwa w Polsce celem lepszego poznania działalności organizacji

funkcjonujących na terenach zaboru niemieckiego. Tym bardziej, że poza Klubem w Gdańsku, informacje o innych organizacjach ograniczają się głównie do znajomości ich nazw w oparciu o księgi adresowe.

WYNIKI – STAN ORGANIZACYJNY WĘDKARSTWA W POLSCE DO 1918 R. W UKŁADZIE CHRONOLOGICZNYM

Zabór rosyjski

Warszawa

Najstarsza informacja o zorganizowanym wędkarstwie, tj. o „kółkach amatorów-rybaków” i „klubach rybaków”, wraz z realistycznym opisem przeżyć i zachowań wędkarzy, pochodzi z Warszawy z 1863 r. (ANONIM 1863, CIOS 2016a). Znaczenie tej jednoźródłowej informacji należy rozpatrywać w szerszym kontekście społeczno-ekonomicznym, co omówiono dalej.

W 1886 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (WTC), którego członkowie uprawiali różne formy rekreacji i dyscypliny sportowe. Wśród nich było wędkarstwo. Pierwsze znane zawody wędkarskie w Polsce zostały zorganizowane 4 X 1896 r. i 19 IX 1897 r. przez WTC na stawie dynasowskim, dzierżawionym przez tę organizację od 1891 r. W kolejnych latach planowano co najmniej dwa kolejne „konkursy wędkowe”, ale jeden się nie odbył, a o przebiegu drugiego nie znaleziono żadnych informacji (CIOS 2022a). Czasopisma cyklistów nie tylko szczegółowo informowały o zawodach wędkarskich (ANONIM 1896a, 1897), ale na ich łamach ukazywały się także materiały na temat wędkarstwa (T.M. 1901).

W grudniu 1898 r. powstało Warszawskie Towarzystwo Rybackie (WTR), jako Oddział Cesarskiego Towarzystwa Hodowli Ryb i Rybołówstwa w St. Petersburgu. Celem WTR było propagowanie rybactwa, a zwłaszcza sztucznego rozrodu, hodowli i ochrony ryb, a także aklimatyzacji nowych gatunków. Na początku 1903 r., aby przeciwdziałać spadkowi liczby członków, Zarząd WTR postanowił rozszerzyć działalność organizacji o sektor wędkarski. Po rocznych przygotowaniach upoważniono Zarząd do zawarcia umowy na dzierżawę stawów w Skolimowie pod Warszawą dla celów wędkarskich (M.G. 1903, ANONIM 1904, STOK 1979a). Nie udało się dotrzeć do źródeł na temat funkcjonowania tego łowiska. W 1908 r. WTR uległo rozwiązaniu.

Na ten okres przypadają dwie inne formy zorganizowanego wędkarstwa w Warszawie. Pierwszą była wspólna dzierżawa niewielkich wód zamkniętych przez grupy wędkarzy (STOK 1979a). Drugą było powstanie pierwszych łowisk specjalnych na zasadach komercyjnych. Takie łowisko utworzono na jednym ze stawów w Parku Łazienkowskim, a ryby pochodziły z połowów sieciowych w Jeziorze Czerniakowskim (ANONIM 1905).

Zabór niemiecki

Gdańsk

Gdański Klub Wędkarski (GKW) (Danziger Anglerklub) powstał 13 VI 1890 r. W 1896 r. liczył 62 członków, a w 1906 r. około 270. W 1908 r. przyznano kobietom możliwość biernego członkostwa. Wśród członków było wielu Polaków, m.in. Rutowski i L. Sablowski, który przez wiele lat był przewodniczącym Klubu i zmarł w 1909 r. (ANONIM 1900, 1906a, 1907ab, MANKOWSKI 1908, 1909).

GKW wydzierżawił prawo połowu wędkami na około 20 km odcinku Wisły (łowili tam też rybacy zawodowi przy użyciu komercyjnych narzędzi połowowych). Jesienią 1893 r. GKW, wspólnie z Zachodniopruskim Związkiem Rybackim, wpuścił do tej wody 8300

karpki w wieku 0+. Efekty zarybienia były pozytywne, gdyż w 1895 r. wędkarze złowili około 150 karpki o średniej masie 1,5 funta, a od 18 do 31 maja 1896 r. około 60 ryb o masie od 2,5 do 3 funtów. W tym czasie obserwowano też ławice liczące kilkaset karpki (KRAATZ 1896). Wiosną 1896 r. wpuszczono 6000 rocznych karpki i postanowiono kontynuować te działania w przyszłości (ANONIM 1896b). Później, przy wsparciu Zachodniopruskiego Związku Rybackiego, w tym osobiście dra Arthura Seligo, GKW zarybił Wisłę koło Gdańska dużą liczbą pstrągów tęczowych (ANONIM 1908, MANKOWSKI 1909).

Już wówczas pojawiły się problemy między GKW i rybakami zawodowymi łowiącymi w Martwej Wiśle. Wędkarzom zarzucono, że nie poświęcali wystarczającej uwagi rybakom. Jednakże przedstawiciele Zachodniopruskiego Związku Rybackiego uznali, że rybacy powinni ustąpić wędkarzom m.in. z tego powodu, że wędkarstwo sprzyjało zainteresowaniu organizmami wodnymi i stworzyło dla wielu ludzi zdrowy wypoczynek, który przy prawidłowym uprawianiu jest nieszkodliwy dla rybaka. Poza tym, rybacy odnosili korzyści z wędkarzy, którzy czasem łowili duże ryby, których sami nie mogli złowić (ANONIM 1913). Zapewne chodziło o połów ryb drapieżnych, postrzeganych jako niepożądanych na łowisku przez rybaków.

GKW wykazywał dużą aktywność. Jego członkowie publikowali szereg artykułów na łamach niemieckojęzycznych pism rybackich. W 1894 r. GKW wziął udział w Wystawie Rybackiej w Malborku, otrzymując brązowy medal za swoje eksponaty (ANONIM 1894a). Podczas Wystawy Rybackiej w Królewcu w 1895 r. GKW prezentował bogatą kolekcję sprzętu, w większości wykonanego przez jego członków. Były tam m.in. linki wędkarskie splecione z kobiecych włosów (ANONIM 1895, GEINEMAN 1896, 225). Takie linki są rzadko wzmiankowane w literaturze rybackiej i etnograficznej na świecie, więc ich znajomość i wyrób świadczą o wysokim poziomie sztuki wędkarskiej członków Klubu. KOENENKAMP (1894), który był prezesem GKW, opublikował rycinę urządzenia do wyrobu linek (Ryc. 1), jedyną taką na ziemiach polskich prawie do końca XX w., bo kolejne podał dopiero OLSZEWSKI (1993, ryc. 3 i 4).

Ryc. 1. Urządzenie do wyrobu linki wędkarskiej (KOENENKAMP 1894).

Fig. 1. Device for making fishing line (KOENENKAMP 1894).

W 1902 r. GKW uczestniczył w wystawie rybackiej w Wiedniu, otrzymując dyplom honorowy za całokształt osiągnięć w dziedzinie wędkarstwa (ANONIM 1902).

Zebrania członków klubu odbywały się w pierwszy piątek miesiąca. Klub planował budowę schroniska na wyspie Ostrów w Gdańsku. Wędkarze mieli prawo połowu przy użyciu nie więcej niż 30 wędek-samołówek (Setzangeln, m.in. pupy i puszczanki) i 6 wędek ręcznych, choć czasem te liczby był przekraczane. Po debacie zdecydowano o pozostawieniu tej zasady,

ale do połowu karpia można było użyć tylko trzech wędek. Wspólnie z Zachodniopruskim Związkiem Rybackim GKW podejmował działania na rzecz ograniczenia spuszczenia do Wisły ścieków z cukrowni w okolicy Gdańska, powodujących śnięcie ryb (ANONIM 1906a). Zwalczano kłusownictwo, a także organizowano zawody wędkarskie (ANONIM 1907a).

GKW miał do dyspozycji tratwę klubową przy tzw. kamiennej skrzyni (Steinkasten) w Martwej Wiśle. Dążono do tego, żeby pod tratwą były umieszczone gałęzie krzewów, jako miejsce schronienia i gromadzenia się karpia (MANKOWSKI 1908).

W 1898 r. w ósmą rocznicę powstania GKW odbyły się uroczystości z udziałem gości m.in. z Tczewa, Malborka, Elku, Rostoku i Darłowa. Świadczy to o utrzymywaniu regularnych kontaktów przez GKW ze środowiskami wędkarskimi w wielu miastach (ANONIM 1898a). W 1909 r. GKW przystąpił do Niemieckiego Związku Wędkarskiego (Deutsche Anglerbund).

Również Anglik JACKSON (1904), który przez pewien czas przebywał w Gdańsku, utrzymywał kontakty z członkami GKW. Opisał połów karpia nad dolną Wisłą przez miejscowych wędkarzy, zaznaczając, że nic mu nie było wiadomo na temat połowu na sztuczną muszkę w regionie. Zapewne chodzi o Johna Wilfrida Jacksona (1880-1978) później znanego konchiologa, archeologa i geologa.

W wystawie rybackiej w Malborku w 1894 r. udział wziął także przedstawiciel innego towarzystwa wędkarskiego w Gdańsku - Danziger Anglerverein (ANONIM 1894b). Wśród osób prawnych, będących członkami Zachodniopruskiego Związku Rybackiego w Gdańsku, był – oprócz GKW – także Danziger Sports-Angler-Club (MITGLIEDER... 1900).

Wrocław

W tym mieście działało najwięcej organizacji wędkarskich, bo aż pięć. FELLNER (1904) wykazuje dwie organizacje – Breslauer Anglerklub i Breslauer Angler-Verein „Sport“. W księdze adresowej na 1915 r. (ADRESSBUCH FÜR Breslau ... 1915) nazwa tego pierwszego brzmi Erster Breslauer Anglerklub (tj. Pierwszy Wrocławski Klub Wędkarski), a dodatkowo wymienia się jeszcze trzy organizacje: Breslauer Angler-Genossenschaft, Sportanglerverein Scheitnig i Sportanglerverein „Wratislawia“. Na długie tradycje wędkarskie, obecność wielu wędkarzy i dostępność zaawansowanego sprzętu we Wrocławiu wskazuje plasowanie specjalistycznych reklam w gazetach przez handlarzy sprzętu, co najmniej od 1856 r. (Cios 2023).

Prawdopodobnie w 1906 r. utworzono Breslauer Angler-Genossenschaft. Celem tej organizacji było promowanie i doskonalenie hodowli ryb. Stwierdzono, że śląscy wędkarze wnieśli duży wkład w tym względzie, poprzez zwalczanie kłusownictwa i zarybianie wód (ANONIM 1906b).

Bydgoszcz

Bydgoski Klub Sportu Wędkarskiego (BKSW) powstał w 1905 r. Jedyne znany zapis o „Bromberger Sportangler-Klub 1905“ jest w księdze adresowej Bydgoszczy (GARDIEWSKI 1908, 35). Nie można wykluczyć, że powstaniu i funkcjonowaniu Klubu sprzyjało wsparcie ze strony towarzystwa rybackiego na Wielkopolskę, które powstało w Bydgoszczy w 1895 r.

Poznań

W polskojęzycznych źródłach nie stwierdzono informacji o organizacjach wędkarskich w Poznaniu. W niemieckich księgach adresowych (Adressbuch der Provinzial-Hauptstadt Posen, 1907 i w kolejnych latach) wymienia się natomiast dwa kluby. Posener Anglerklub, który pojawia się w księdze na 1907 r., został założony prawdopodobnie około 1905 lub 1906 r. Od 1908 r. w księgach jego nazwa brzmi Erster Posener Anglerklub. W księgach

na lata 1911 i 1912 podano, że prezesem był Piliński. Nie jest wykluczone, że około 1913 r. nastąpił rozłam w Klubie i niektórzy jego członkowie założyli Verein Posener Sportangler, którego prezesem został P. Krangemann, będący wcześniej w zarządzie pierwszego klubu. Prawdopodobnie obydwaj kluby zakończyły działalność w czasie I wojny światowej.

Międzychód

Towarzystwo wędkarskie „Barbine” (Brzana) w Międzychodzie powstało w 1909 r. i istniało do 1918 r. Choć jego członkami byli głównie miejscowi Niemcy, to jednak były też osoby o polskich nazwiskach, m.in. Karowski, Karpiński, Janisz, Czekalski i Wytrykus (KINECKI 1949).

Świecie

W dwóch źródłach z 1912 r. przewija się Klub Wędkarski (Anglerklub) w Świeciu (ANONIM 1912ab). W pierwszym poinformowano, że Klub wybrał na swoją siedzibę restaurację Pawlikowski. W drugim podano, że Klub zorganizował zawody wędkarskie na Wiśle. Złowione ryby sprzedano na aukcji temu, kto zaoferował najwyższą cenę.

Inne miasta

W 1898 r. jest wzmianka o Klubie Wędkarskim w Malborku, którego członkowie, decyzją prezydenta władz w Gdańsku, mieli prawo połowu ryb na wędkę nawet w niedziele i święta (ANONIM 1898b). W 1913 r. w Nakle powstało towarzystwo wędkarskie (LONATOWSKI 1965). Na liście organizacji wędkarskich w Niemczech, podanej przez FELLNERA (1904), figurują m.in.: Anglerklub „Frühaufer” i Anglerklub „Dessau” w Tczewie, Anglerverein „Frühaufer” i Anglerverein „Lange Rute” w Kostrzynie, a także Rügenwalder Anglerklub w Darłowie.

Zabór austriacki

Kraków

Podczas walnego zgromadzenia KTR, które odbyło się 24 V 1894 r., Zygmunt Fiszer, inspektor rybacki i członek KTR, złożył wniosek, żeby założyć w łonie KTR „klub sportu wędkowego, który oprócz zabawy i przyjemności członków, przyczyniać się będzie nadto do spopularyzowania sprawy rybackiej w kraju”. Wniosek przyjęto i polecono specjalnej komisji przygotowanie projektu statutu Krakowskiego Klubu Rybackiego (KKR). Zarząd KKR ukonstytuował się 25 III 1896 r. Przewodniczącym został hr. Edward Starzeński, zastępcą Julian Schramm, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, a gospodarzem Z. Fiszer. KKR liczył kilkunastu członków, wśród których był m.in. Julian Nowak, późniejszy prezes KTR.

Celem KKR było rozpowszechnianie wśród polskiej inteligencji zamiłowania do wędkarstwa, uważanego często niesłusznie za „dziecinną zabawę”. KKR organizował wspólne wycieczki jego członków na ryby.

Już 14 XI 1896 r. KKR wydzierzawił dwie wody koło Krakowa: 1) rewir XIII Rudawy wraz z dopływami, od źródeł do ujścia potoku Łączka, który zarybiano rybami łososiowatymi, 2) rewir XIV, obejmujący Wisłę u ujścia Rudawy na Zwierzyńcu i dolną Rudawę poniżej ujścia Łączki. Rewir XIII zarybiano pstrągiem potokowym i tęczowym, a drugi rewir sandaczem, choć później zaniedbywano ten odcinek. KKR zakończył działalność w 1907 r., a wielu jego członków założyło Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkowego w Krakowie. W 1900 r. po raz pierwszy KKR, podjął się wylęgu narybku pstrąga, który następnie został wpuszczony do Rudawy i Krzeszówki (ANONIM 1894c, WILKOSZ 1896, 1900, STOK 1969a, 1979b).

Nie jest jasny formalny status KKR (nie mógł wchodzić w skład struktur KTR, ponieważ Statut nie przewidywał takiej możliwości). Brak jest informacji o statucie (nie wiadomo, czy

został opracowany i przyjęty) i o związku KKR z KTR. Była to struktura niezarejestrowana, a więc miała nieformalny charakter. Uzyskanie rewirów zapewne wynikało z faktu, że członkowie KKR byli też członkami KTR i korzystali z jego „dobrego imienia”. Sam fakt utworzenia KKR wskazuje też, że KTR nie było organizacją, w której wędkarze mogliby realizować swoje zainteresowania.

W marcu 1907 r. powstało Towarzystwo Miłośników Sportu Wędkowego (TMSW) w Krakowie. Inicjatorem TMSW był prof. Julian Nowak, który został pierwszym prezesem tej zarejestrowanej organizacji. Statut został zatwierdzony w tym samym roku, a regulamin powstał w 1910 r. TMSW dzierżało rewiry na rzekach górskich (Rabie, Skawie, Dunajcu, Białce, Białym i Czarnym Dunajcu). W 1909 r. uruchomiło własną wylęgarnię w Chowańcu. Organizowało kampanie połowu tarlaków łososi i pstrągów w Dunajcu i stworzyło sieć miejsc noclegowych nad rzekami dla swych członków (WILKOSZ 1907, STOK 1969b). TMSW istniało do 1928 r., kiedy zostało przekształcone w Polskie Towarzystwo Wędkarskie w Krakowie.

Gorlice

Powiatowe Towarzystwo Rybackie w Gorlicach (PTRG) powstało w 1906 r. przy wsparciu KTR. W tym samym roku przyjęty został statut, a w kolejnym regulamin, zgodnie z którym „każda osoba płci obojga” mogła zostać członkiem po opłaceniu rocznej składki. Oprócz zadań związanych z ochroną wód i zarybianiem, PTRG promowało rozwój wędkarstwa, w tym poprzez dzierżawę wód i udostępnienie ich członkom. Na początku wydzierżawiono trzy rewiry w dorzeczu Wisłoki na terenie powiatu gorlickiego, a od 1911 także powiatu jasielskiego. PTRG miało własne wylęgarnie ryb łososiowatych: w Ropicy Ruskiej nad Ropą (od 1906 r.), Gorlicach (1907 r.) i Szymbarku (1908 r.) (ŚWIEYKOWSKI i ŁOZIŃSKI 1907, STOK 1985).

Czarny Dunajec

Na początku 1907 r. Michał Struszkiewicz, wędkarz i notariusz w Czarnym Dunajcu, wydzierżawił drugi rewir Dunajca obejmujący rzekę Czarny Dunajec od granicy gmin Chochołów i Podezerwone do granicy gmin Długopole i Krauszów. Z jego inicjatywy kilkunastu wędkarzy z Czarnego Dunajca postanowiło utworzyć Towarzystwo Sportu Wędkowego w Czarnym Dunajcu (TSWCD), co uczyniono pod koniec 1907 r. Statut TSWCD był wzorowany na statucie TMSW. Struszkiewicz został pierwszym prezesem TSWCD, a także odstąpił tej organizacji dzierżawę rzeki. TSWCD istniało do 1950 r. (WILKOSZ 1908, STOK 1969b, 1987).

Inne miasta

Na terenie Galicji powstały też inne Powiatowe Towarzystwa Rybackie, które – zapewne podobnie jak PTRG – zajmowały się wędkarstwem, ale nie wiadomo na temat ich działalności. Takie struktury powstały w Limanowej w 1907 r., w Jaśle w 1909 r., a także w Nowym Sączu w 1917 r. (STOK 1969bc).

Według STOKA (1969c) w 1914 r. w Rzeszowie istniało „Towarzystwo Sportu Wędkowego i racjonalnej gospodarki na Wisłoku”, a w Przemyślu – Towarzystwo Sportowo-Rybackie. Nie udało się znaleźć potwierdzenia tych informacji. Nie można wykluczyć błędu, ponieważ według innego źródła to ostatnie powstało w 1922 r., a informacje o działalności tego pierwszego pochodzą dopiero z lat 30. (CIOS 2024).

Inne organizacje społeczne też zajmowały się wydarzeniami wędkarskimi. Na przykład, w 1899 r. w Łańcucie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” zorganizowało w parku angielskim niedzielny festyn, w programie którego był m.in. pół ryb na wędkę, zapewne w formie konkursu (ANONIM 1899).

DYSKUSJA

Pogląd o korzeniach zorganizowanego wędkarstwa w Polsce, sięgających daty powstania KTR, został wylansowany przez Zarząd Okręgu PZW w Krakowie, który 16 V 1975 r. przyjął uchwałę w sprawie obchodów w 1979 r. „jubileuszu 100-lecia zorganizowanego wędkarstwa w dorzeczu górnej Wisły”. Stwierdzono w niej m.in., że rok 1879 zapoczątkował gospodarkę w rzekach i związanego z nią wędkarstwa, stanowiących fundamenty działalności PZW, w tym w kształtowaniu kompleksu zagadnień związanych z wodami rzek i ich rybostanem (STOK 1979c). Uchwała dotyczyła tylko dorzecza górnej Wisły, o czym później już nie wspomniano w dokumentach PZW. Zresztą dr Paweł Stok, jedyny historyk wędkarstwa w Polsce w okresie PRL, musiał mieć problemy z uznaniem jubileuszu, ponieważ wskazał na KKR i TMSW jako pierwsze organizacje wędkarskie (STOK 1969ab, 1979b). Zapewne więc decyzja o jubileuszu w skali kraju zapadła na szczeblu Zarządu Głównego PZW w celach propagandowych. Była to bowiem dogodna okoliczność sprzyjająca zwiększeniu pozycji przetargowej PZW wobec władz centralnych, zwłaszcza w kontekście dwóch czynników.

Pierwszym był szybki rozwój organizacyjny PZW, powodujący że Związek stał się jedną z największych organizacji społecznych w kraju i istotnym partnerem dla władz w realizacji niektórych kwestii, nie tylko w zakresie rekreacji. W 1975 r. w PZW było 550 tys. członków, w 1979 r. 721 tys., a na koniec 1982 r. osiągnięto historyczne maksimum, tj. 1026 tys. Dla tej rosnącej liczby członków konieczne było zapewnienie warunków do uprawiania wędkarstwa, zwłaszcza poprzez poprawę stanu ekologicznego rzek i szerszy dostęp do jezior użytkowanych przez Państwowe Gospodarstwa Rybackie (PGRyb). Na przykład, w sierpniu 1979 r. PZW wystąpił o przejęcie m.in. 32 jezior użytkowanych przez PGRyb Międzyrzecz i 54 jezior przez PGRyb Olsztyn (LITWIN 1979).

Drugim były pogłębiające się trudności w sektorze rolno-spożywczym w drugiej połowie lat 70. Z tego powodu rząd dążył do zwiększenia produkcji ryb słodkowodnych i w 1975 r. przyjął odpowiedni program do 1980 r., przewidujący m.in. inwestycje na kwotę 3,4 mld zł. O ile w 1970 r. produkcja ryb konsumpcyjnych wynosiła 17868 ton, to w 1975 r. już 27550 ton, a plan na 1980 r. zakładał osiągnięcie poziomu 45000 ton (GALLI 1978). Dla PZW, który od 1950 r. był głównym podmiotem prowadzącym gospodarkę rybną na wodach bieżących, jubileusz stanowił więc okazję do uzasadnienia dużej roli PZW w zwiększeniu produkcji ryb, jako czynnika łagodzącego braki w aprowizacji rynku. Tym bardziej, że połowy wędkarskie wliczano do krajowego planu gospodarczego, przy założeniu 12 kg ryb przypadających na statystycznego wędkarza (LITWIN 1979). Zabiegano o otrzymanie dotacji na zarybienia i budowę nowych wylęgarni oraz ośrodków hodowlanych; np. ROGALSKI (1977) wskazał, że produkcja ośrodków zarybieniowych ryb łososiowatych nie pokrywała zapotrzebowania. Wpisywało się to w regularne podkreślanie przez PZW aspektów gospodarczych od lat 50., świadczące o dążeniu do kształtowaniu wizerunku Związku bardziej jako ważnego przedstawiciela sektora rybackiego, niż struktury zajmującej się ściśle wędkarstwem.

Prawdopodobnie PZW nie osiągnął zamierzonych celów propagandowych, na co mogą wskazywać dwa elementy. Po pierwsze, brak jest relacji na łamach Wiadomości Wędkarskich z przebiegu centralnych obchodów jubileuszu w Krakowie 8 VII 1979 r., co kontrastuje z dużym wcześniejszym nagłośnieniem rocznicy. Jedyną relację podała Polska Agencja Prasowa, a za nią niektóre gazety (np. ANONIM 1979). Po drugie, w relacji zwraca uwagę brak obecności przedstawicieli rządu, a w szczególności instytucji odpowiedzialnych za gospodarkę rybną (w wydarzeniu udział wzięli jako goście: I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR oraz przedstawiciele Frontu Jedności Narodu, Centralnej Rady Związków Zawodowych i Ligi Ochrony Przyrody). Wpisuje się to w pogląd, że umasowienie wędkarstwa stawało się coraz

większym problemem dla sektora rybactwa zawodowego w kontekście ograniczonych zasobów ryb (PRZEŹDZIECKI 1978) i władze wstrzemięźliwie odnosiły się do wspomnianych postulatów PZW.

Koło Tarnów-Miasto PZW natomiast stało na stanowisku, że korzenie zorganizowanego wędkarstwa w Polsce są starsze i sięgają 22 V 1879 r., tj. daty powstania organizacji rybackiej założonej w Tarnowie przez księcia Eustachego Sanguszkę i grupę miejscowych działaczy. Na murach starówki, gdzie Koło miało swoją siedzibę, wmurowano tablicę pamiątkową w 100-lecie tego wydarzenia (JASZCZ 1985). Nie jest to ścisłe. W tym dniu Maksymilian Nowicki przebywał w Tarnowie i zarybił rzekę Białą wyhodowanymi przez siebie lipieniami. Wtedy grupa miejscowych działaczy rybackich jedynie „powzięła myśl”, w związku z mającym powstać w Krakowie KTR, utworzenia u siebie Oddziału KTR dla rzeki Dunajca. Formalnie Oddział ukonstytuował się 2 listopada 1879 r. (NOWICKI 1880a). Brak jest informacji, że zajmował się wędkarstwem w sposób zorganizowany.

Pojawienie się w Warszawie pierwszych form organizacyjnych już około 1863 r. nie może dziwić, biorąc pod uwagę powszechność wędkarstwa w tym mieście w XIX w. Widać to zwłaszcza przez pryzmat dużej liczby reklam w lokalnej prasie (w żadnym innym mieście nie plasowano ich tak wiele), podaż zaawansowanego sprzętu, nawet do połowu na sztuczną muszkę już w 1847 r., jak i rozwinięty handel (sklep Braci Geneli, zajmujący się sprzedażą sprzętu myśliwskiego i wędkarskiego został otwarty na przełomie lat 1855 i 1856) (CIOS 2015, 2022b). Zbiegało się to z rozwojem zorganizowanego życia społecznego, czemu sprzyjało wiele czynników, a zwłaszcza: wzrost zamożności i poziomu edukacji, coraz lepszy obieg informacji i czytelnictwa (w ślad za rosnącym nakładem czasopism, zwłaszcza dzienników i tygodników), a także rozwój sportu, rekreacji i turystyki (np. WILK 1977, ŚWIĄTEK i CHWISZCZUK 2010, SZUJECKI 2018). Powstały tam pokrewne organizacje, m.in. Klub Warszawskiego Towarzystwa Myśliwskiego (w 1867 r.), Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie (1882), Warszawskie Towarzystwo Cyklistów (1886), Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie (1893), Cesarskie Towarzystwo Racjonalnego Polowania (1889) i Warszawski Klub Myśliwski (1890). Początkowo te organizacje zrzeszały głównie arystokratów oraz zamożne mieszczaństwo, czemu sprzyjały wysokie składki oraz złożony system przyjmowania nowych członków. Według Wincentego Hozera, działacza wędkarskiego z przełomu XIX i XX w., władze rosyjskie nie dopuściły jednak do powstania organizacji wędkarskiej (BŁASZCZAK 1938), z uwagi na ich niechętny stosunek do różnych form zrzeszania się Polaków (zob. też MŁODZIKOWSKI 1970, WILK 1977). Nawet WTC, mimo członkostwa zamożnych i wpływowych protektorów, miało trudności z organizacją wystaw sportowych i nauki szermierki (TUSZYŃSKI 1986, 61, 67). Według RAPPAPORTA (1915) powstały wtedy tylko towarzystwa o celach ogólnych, ekonomiczno-kredytowych, filantropijnych, artystycznych lub sportowych. Działalność wędkarska była więc prowadzona głównie w ramach istniejących organizacji (WTC i WTR) i tylko przez krótki okres.

Druga połowa XIX w. była w ogóle ważnym okresem w rozwoju wędkarstwa w Królestwie Polskim. Na lata 1850-1880 przypadał bowiem okres liberalizmu ekonomicznego w polityce Rosji. W 1851 r. nastąpiło znaczne zmniejszenie ceł importowych (kolejne złagodzenia były w latach 1857 i 1868), zwłaszcza na przemysłowe dobra konsumpcyjne (JEZIECKI 1967). Sprzyjało to importowi zaawansowanego sprzętu wędkarskiego, postępowi technicznemu, przejmowaniu niektórych zagranicznych wzorców kulturowych, a także kształtowaniu się specjalistycznej terminologii (CIOS 2019).

Szybki rozwój wędkarstwa w Polsce pokrywał się z podobnymi procesami w Europie. Najpierw nastąpiło to w Anglii od połowy XVIII w., co dobrze oddaje rosnąca liczba wydań „Wędkarza doskonałego” Izaaka Waltona w tym okresie. Już w 1792 r. istniał klub

w Dagenham w Londynie (w Ameryce Północnej natomiast pierwsza wzmianka o nieformalnym towarzystwie wędkarskim – „fishing company” – w Pensylwanii jest w dokumencie z 1759 r.; ADAMS 1995). Pod koniec XIX w. w północnej Anglii prawie każdy pub miał własny klub wędkarski, a w 1890 r. w samym Londynie było 620 klubów łowców tzw. „coarse fish”, czyli głównie ryb karpiowatych (MACCLANCY 1996, LOCKER 2014).

Drugim krajem, w którym też nastąpił silny wzrost organizacyjny wędkarstwa pod koniec XIX w., była Francja. W latach 1888-1899 było tam 156 organizacji, a w 1904 r. już 494 (MALANGE 2011). Podobnie w Niemczech zorganizowane wędkarstwo ma długą historię. Przyjmuje się, że w 1858 r. w Berlinie powstała pierwsza organizacja wędkarska, zarejestrowana w 1866 r. jako „Central-Verein der Angelfreunde 1866 zu Berlin” (ANGELFREUNDE 1866 2023). Według badań autora jednak już w 1857 r. w Berlinie funkcjonowało towarzystwo wędkarskie (ANONIM 1857). Potem nastąpił szybki rozwój wędkarstwa i 31 V 1900 r. założono Niemiecki Związek Wędkarski (Deutscher Anglerbund), zrzeszający samodzielne towarzystwa. Na liście FELLNERA (1904) figurują 42 towarzystwa wędkarskie, przy czym ta liczba nie uwzględnia wszystkich struktur. Ponadto, do 1914 r. ich liczba uległa zwiększeniu.

Tworzenie organizacji wędkarskich (i rybackich) w różnych częściach Polski nie było więc w pełni autonomicznym procesem. Silne były zwłaszcza wpływy niemieckie, co widać nie tylko przez pryzmat powstania KTR („hojne” wsparcie ze strony Niemieckiego Towarzystwa Rybackiego w Berlinie – NOWICKI 1880b), ale także terminologii. Nazwa „Klub” została oparta o podobne struktury w Niemczech. Również nazwa „król wędkarzy”, tj. zwycięzcy zawodów, stosowana przez polskie kluby wędkarskie w północnej części kraju w okresie międzywojennym, jest przekładem „Anglerkönig”. W przypadku Warszawy kilka wzmianek w prasie o zawodach wędkarskich we Francji sugeruje, że były wpływy z tego kraju (CIOS 2022a). Nie udało się natomiast stwierdzić bezpośrednich wpływów angielskich w kwestiach zorganizowanego wędkarstwa. Ograniczyły się do technik połowu i importu sprzętu już od początku XIX w.

Niewiele wiadomo na temat czynników leżących u podstaw tworzenia się organizacji wędkarskich. Według STOKA (1969a) czynnikiem decydującym o powstaniu KKR był rozwój sportu i organizacji sportowych w Krakowie pod koniec XIX w. Nie negując znaczenia sportu w tym względzie (choć dawniej termin „sport” w odniesieniu do wędkarstwa oznaczał bardziej rekreację, w odróżnieniu od rybołówstwa zawodowego, niż formę aktywności fizycznej), to jednak zasadniczą rolę w tworzeniu się organizacji wędkarskich na terenie Galicji odgrywał czynnik ekonomiczny, związany z wprowadzeniem systemu rewirów w ślad za ustawą o rybołówstwie z 24 I 1887 r. Rybackie użytkowanie rzek było bowiem najłatwiejsze przez grupę osób dysponujących odpowiednimi funduszami. KKR i TMSW zrzeszały niedużą liczbę zamożnych osób, a przyjęcie nowych członków było skomplikowane. Odmienne podejście było w PTRG, ponieważ była to otwarta organizacja. Zapewne wynikało to z innych uwarunkowań społecznych w małych miejscowościach.

W Warszawie zorganizowane wędkarstwo miało podłoże bardziej socjalno-towarzystkie, niż w Galicji, wynikające z potrzeby kontaktów wędkarzy, rywalizacji i wspólnego spędzania wolnego czasu. Łatwy dostęp do wielu łowisk w mieście i na jego obrzeżach sprawiał, że wszyscy wędkarze, niezależnie od ich statusu społecznego, mogli łowić te same gatunki ryb, na ogół występujące licznie. Wspólny połów z innymi wędkarzami mógł dostarczyć dodatkowych wrażeń, tym bardziej, że kwestia rywalizacji była podkreślana. Zapewne ten czynnik pojawił się też w innych regionach, o czym może świadczyć przypadek zawodów w Świeciu i Łańcucie, a także ich organizacja już od początku lat 20., np. w Bydgoszczy (CIOS 2021). Ponadto, zawody stanowiły ważną formę promocji wędkarstwa w społeczeństwie,

ponieważ odbywały się w przestrzeni publicznej. Dla porównania, na wodach z rybami łososiowatymi preferowano połów w samotności i jak najbliższym kontakcie z przyrodą. Najstarsze informacje o zawodach muchowych na tych wodach w Polsce pochodzą dopiero z lat 50. (Cios 2022a).

Brak jest szerszych informacji na temat roli lokali gastronomicznych w rozwoju organizacji wędkarskich w Polsce (jedynie w Świeciu, a także wzmianki w książkach adresowych o siedzibie klubu – w kawiarni w Bydgoszczy i restauracji w przypadku Erster Breslauer Anglerklub i Sportanglerverein Scheitnig). Prawdopodobnie ten czynnik był istotny w wielu miejscowościach, ponieważ restauracje były dogodnym punktem spotkań, a właściciele lokali zapewne przychylnym okiem spoglądali na wzrost liczby klientów. Jest to dobrze widoczne w okresie międzywojennym w Bydgoszczy, Świeciu i Grudziądzu, gdzie w miejscowej prasie było wiele anonsów o zebraniach klubów w lokalach gastronomicznych (Cios 2018, 2021, 2025).

Działalność wielu organizacji wędkarskich na terenie zaboru niemieckiego do 1914 r. miała wpływ na rozwój niektórych organizacji polskich w okresie międzywojennym, z uwagi na członkostwo Polaków. Na przykład, w 1930 r. odbyły się obchody 25-lecia Klubu w Bydgoszczy, co świadczy o ciągłości jego działalności, pomimo zmian politycznych, które zaszły w międzyczasie. Znane informacje o działalności BKS W pochodzą z okresu międzywojennego i pierwszych lat po 1945 r. (Cios 2016b, 2021, KLIMCZEWSKI 2021). W 1949 r. wędkarze w Międzychodzie obchodzili jubileusz 40-lecia swego istnienia, co oznaczało, że oddział w Międzychodzie Okręgowego Związku Sportu Wędkarskiego „Warta” był kontynuatorem Towarzystwa „Barbine” (KINECKI 1949). Jeszcze w 1984 r. wędkarze w tym mieście wskazywali, że ich tradycje sięgają początku XX w. (ANONIM 1984). Działalność Klubu w Gdańsku i rok jego powstania znane były KULMATYCKIEMU (1933), jednemu z najważniejszych polskich ichtiologów okresu międzywojennego. W Wiadomościach Wędkarskich (1939, 5) jest zdjęcie szczupaka 6,25 kg złowionego w 1938 r. w Goszynie na terenie Gdańska, a w innym numerze pisma (1948, 1) szczupaka z 1939 r. złowionego w tym akwenie przez członka GKW Feliksa Mużyka (zginął w 1940 r. w Sztutowie). To drugie zdjęcie miało się ukazać w numerze wrześniowym 1939 r. pisma. Jedynie w przypadku Klubu Sportowo-Wędkarskiego w Świeciu, założonego w 1928 r., nie stwierdzono nawiązania do dawnego Anglerklubu (Cios 2018).

Rozwój zorganizowanego wędkarstwa miał też wpływ na wzrost zainteresowania środowiskiem wodnym i jego czynną ochroną. Dotyczy to zwłaszcza biologii ryb (m.in. z powodu sztucznego rozrodu, inkubacji ikry i zarybień) i bezkręgowców (jako pokarmu ryb w wyniku rozwoju wędkarstwa muchowego). W przypadku tych ostatnich świadczą o tym liczne zapisy o pierwotkach sztucznych muszek podane przez ROZWADOWSKIEGO (1900), a także odniesienia STASIAKA (1910) do „ćmy” (w rzeczywistości jętki *Oligoneuriella rhenana*) w trakcie wieczornego połowu. Towarzystwa wędkarskie należały też do pierwszych organizacji społecznych czynnie zwalczających kłusownictwo; działalność KTR raczej skupiała się na przyjęciu odpowiednich przepisów i oddziaływaniu na administrację publiczną.

PIŚMIENNICTWO

- ADAMS R., JR. 1995. The oldest club in America. *The American Fly Fisher* (3): 14–18.
- ADRESSBUCH DER PROVINZIAL-HAUPTSTADT POSEN. 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914. Druck und Verlag der Hofbuchdruckerei W. Decker, Posen, około 600 pp. w każdym roku.
- ADRESSBUCH FÜR Breslau und UMGEBUNG. 1915. A. Scherl, Breslau, 1254 pp.
- ANGELFREUNDE 1866. 2023. Vereinschronik 1858 bis 1907. (Dostęp 4 kwietnia 2024 r.). <https://angelfreunde1866.de/content/46/59>.

- ANONIM 1857. [Berlin. Das schone Fest des Angler-Vereins...]. *Berlinische Nachrichten von Staats- und gelehrten Sachen* (147, z 27 czerwca, Beilage): [2].
- ANONIM 1863. Rybacy amatorowie. *Gazeta Warszawska* (212, z 18 września): 1–2.
- ANONIM 1894a. Aus der westpreussischen Fischerei-Ausstellung. *Thorner Presse* (114, z 19 maja): [2].
- ANONIM 1894b. [Die Fischerei-Ausstellung...]. *Altpreussische Zeitung* (38, z 15 lutego): 3.
- ANONIM 1894c. [Towarzystwo rybackie ...]. *Głos Narodu* (118, z 29 maja): 5.
- ANONIM 1895. Die Königsberger Fischerei-Ausstellung im Jahre 1895. *Allgemeine Fischerei-Zeitung* 20(14): 253–258.
- ANONIM 1896a. Konkurs rybacki. *Cyklista* (41): 9–10.
- ANONIM 1896b. [Die Bestätigung des zum Ersten...]. *Thorner Presse* (167, z 18 czerwca): [2].
- ANONIM 1897. Konkurs rybacki WTC. *Cyklista* (40): 18–19.
- ANONIM 1898a. Der Danziger Angler-Club. *Danziger Courier* (136, z 14 czerwca): [3].
- ANONIM 1898b. Bekanntmachungen des Vorstandes. *Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins* 10(4): 105.
- ANONIM 1899. [W Łańcucie urzęda...]. *Głos Rzeszowski* (28, z 9 lipca): 3.
- ANONIM 1900. Danziger Angler-Club. *Danziger Courier* (146, z 28 czerwca): [3].
- ANONIM 1902. Die Internationale Fischereiausstellung in Wien. *Allgemeine Fischerei-Zeitung* 27(20): 375–378.
- ANONIM 1904. Towarzystwo rybackie. *Kurjer Warszawski* (76, z 16 marca): 5.
- ANONIM 1905. Sport rybacki. *Kurjer Warszawski* (82, z 23 marca): 4.
- ANONIM 1906a. Danziger Anglerklub. *Österreichische Fischerei-Zeitung* 4(5): 80.
- ANONIM 1906b. Aus dem Schlesischen Fischereiverein. *Korrespondenzblatt für Fischzüchter* 13(12): 250–251.
- ANONIM 1907a. [Der „Danziger Anglerklub“]. *Österreichische Fischerei-Zeitung* 4(5): 80; 4(16): 250.
- ANONIM 1907b. Protokoll der Mitgliederversammlung vom 2. Mai 1907. *Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins* 19: 107–109.
- ANONIM 1908. Protokoll der Hauptversammlung am 30. Juni 1908. *Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins* 20: 54–55.
- ANONIM 1912a. [Der Anglerklub...]. *Die Presse* (94, z 23 kwietnia, Zweites Blatt): [1].
- ANONIM 1912b. [Der Anglerklub...]. *Die Presse* (213, z 11 września): [2].
- ANONIM 1913. Westpreussischer Fischereitag in Konitz am 23. November 1912. *Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins* 25: 2–4.
- ANONIM 1979. Obchody 100-lecia organizacji wędkarskich w Polsce. *Trybuna Ludu* (159, z 9 lipca): 8.
- ANONIM 1984. Wędkarstwo bez wody. *Wiadomości Wędkarskie* (10): 16.
- BŁASZCZAK S. 1938. Wędkarstwo przed wojną światową a dzisiaj. *Wiadomości Wędkarskie* (12): 137–139.
- CIOS S. 2015. Materiały do znajomości dziejów wędkarstwa w Polsce od XVII w. do 1939 r. *Pstrąg & Lipień* (52): 1–23.
- CIOS S. 2016a. Rozwój zorganizowanego rybactwa w Warszawie w okresie od połowy XIX w. do początku XX w. *Przegląd Rybacki* (4): 39–41.
- CIOS S. 2016b. Korzenie współczesnego rybactwa w Wielkopolsce w drugiej połowie XIX w. *Przegląd Rybacki* (3): 36–38.
- CIOS S. 2018. Laurka dla Józefa Piłsudskiego od polskich wędkarzy. *Przegląd Rybacki* (6): 43–44.
- CIOS S. 2019. O dawnych korkach i laskach, czyli o rozwoju wędkarstwa w Polsce w XIX w. *Sztuka Łowienia* (2): 20–22.
- CIOS S. 2021. O korzeniach zwrotu „Wodom cześć” i o Bydgoskim Klubie Sportu Wędkarskiego. *Przegląd Rybacki* (6): 38–41.
- CIOS S. 2022a. Z dziejów zawodów wędkarskich w Polsce do początku lat 60. XX w. *Pstrąg & Lipień* (66): 1–14.
- CIOS S. 2022b. Najstarsza informacja o obecności sztucznych muszek w handlu w Polsce. *Pstrąg & Lipień* (65): 21–22.
- CIOS S. 2023. Reklamy sprzętu wędkarskiego w czasopismach we Wrocławiu i Jeleniej Górze w XIX w. *Pstrąg & Lipień* (68): 12–15.
- CIOS S. 2024. Wybrane aspekty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe rybactwa w dorzeczu Sanu od XVI w. do lat 60. XX w. *Roczniki Naukowe PZW* 33: 33–50.
- CIOS S. 2025. Wędkarstwo w Grudziądzu od końca XIX w. do 1950 r. *Pstrąg & Lipień* (72): 18–32.
- FELLNER G. [1904]. Der angelsport. Grethlein & Co, Leipzig, 338 pp.
- GALLI A. 1978. Gospodarka rybacka na wodach śródlądowych. *Przegląd Hodowlany* (4): 23–24, 22.
- GARDIEWSKI C. (Ed.) [1908]. Adressbuch nebst allgemeinem Geschäfts-Anzeiger von Bromberg mit Vororten für 1908. A. Dittmann, Bromberg, 558 pp.
- GEINEMAN A. 1896. Rybolovnyj otdel na Kenigsbergskoj promyšlennoj vystavke 1895 goda. *Vestnik Rybopromyšlennosti* 9(5/6): 180–227.
- JACKSON W. 1904. Carp fishing in East Prussia. *The Fishing Gazette* (48): 102.

- JASZCZ B. 1985. [List do redakcji]. *Wiadomości Wędkarskie* (7/8): 46.
- JEZIEŃSKI A. 1967. Handel zagraniczny Królestwa Polskiego, 1815-1914. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 227 pp.
- KINECKI W. 1949. Czterdziestolecie Towarzystwa Wędkarskiego w Międzychodzie. *Wiadomości Wędkarskie* (11): 11–13
- KLIMCZEWSKI G. 2021. Zarys historii zorganizowanego wędkarstwa w Polsce i w okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy. 5x7 Studio, Kinga Wilim, 36 pp.
- KOENENKAMP 1894. Etwas über Angelgeräthe. *Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins* 6: 45–50.
- KOLDER W. 1950. Rola zrzeszeń wędkarskich na odcinku zagospodarowania wód w górnym dorzeczu Wisły. *Wiadomości Wędkarskie* (3/4): 10–12.
- KRAATZ 1896. Hebung des Angelsports. *Allgemeine Fischerei-Zeitung* 21(19): 342–343.
- KULMATYCKI W. 1933. Wiadomości rybackie z Gdańska. *Przegląd Rybacki* 6(5 okładka): [3].
- LITWIN S. 1979. Wychodzenie z matni. O produkcji ryb słodkowodnych... *Życie Warszawy* (238, z 10 października): 3.
- LOCKER A. 2014. The social history of coarse angling in England AD 1750-1950. *Anthropozoologica* 49: 99–107.
- LONATOWSKI Z. 1965. Okręg PZW Bydgoszcz. *Wiadomości Wędkarskie* (3): 7.
- M.G. 1903. Towarzystwo rybackie. *Słowo* (5, z 8 stycznia): 3.
- MACCLANCY J. 1996. Angling: a live issue, pp. 113–136. In: MACCLANCY J. (Ed.), Sport, identity and ethnicity. Berg Publisher Ltd, Oxford.
- MALANGE J.-F. 2011. Les pratiques de pêche à la ligne en France (c. 1870 – s. 1930): aux origins d'une conscience environnementale, pp. 42–65. In: MASSARD-GUILBAUD G., MOSLEY S. (Eds.), Common Ground: Integrating Social and Environmental History. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne.
- MANKOWSKI H. 1908. [Der Danziger Anglerklub...]. *Österreichische Fischerei-Zeitung* 5(27): 444.
- MANKOWSKI H. 1909. Danziger Anglerklub. *Österreichische Fischerei-Zeitung* 6(1): 13.
- MITGLIEDER-VERZEICHNISS WESTPREUSSISCHEN FISCHEREI-VEREINS ZU DANZIG, Juli 1900. 1900. A. Schroth, Danzig, 15 pp. *Dodatek do Mittheilungen des Westpreussischen Fischerei-Vereins*: (3).
- MŁODZIKOWSKI G. 1970. Genealogia społeczna a klasowe funkcje sportu w latach 1860-1928. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 215 pp.
- [NOWICKI M.] 1880a. Sprawozdanie Krajowego Towarzystwa Rybackiego w Krakowie za rok 1879 i 1880. Nakładem Towarzystwa Rybackiego, Warszawa, 64 pp.
- NOWICKI M. 1880b. Krajowe Towarzystwo Rybackie w Krakowie. J. Noskowski, Warszawa, 27 pp.
- OLSZEWSKI W. 1993. Z dziejów wędkarstwa polskiego od końca wieku XIX do czasów współczesnych. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 203 pp.
- PRZEŹDZIECKI M. 1978. Realizacja programu rozwoju hodowli ryb słodkowodnych. *Rada Narodowa, Gospodarka i Administracja* 6(16): 27–28.
- RAPPAPORT S. 1915. Ruch stowarzyszeniowy w Królestwie Polskiem: (1815-1915). Drukarnia Noskowskiego, Warszawa, 24 pp.
- ROGAŁSKI T. 1977. Gospodarka wędkarska na wodach podgórskich na przykładzie Kotliny Kłodzkiej, pp. 1–7. In: Sympozjum rybacko-wędkarskie. Zagospodarowanie wód PZW. Zarząd Główny PZW, Warszawa.
- STASIAK L. 1910. Pstrąg. *Wieś Ilustrowana* 8(10): 30–35.
- STATUT KRAJOWEGO TOWARZYSTWA RYBACKIEGO W KRAKOWIE. 1889. *Okólnik Rybacki* (4): 99–101.
- STATUT KRAJOWEGO TOWARZYSTWA RYBACKIEGO W KRAKOWIE. 1911. Nakładem Krajowego Towarzystwa Rybackiego, Kraków, 7 pp. (dodatek do Okólnika Rybackiego nr 117).
- STOK P. 1969a. Krakowski Klub Rybacki kolebką sportu wędkarskiego. *Wiadomości Wędkarskie* (10): 14.
- STOK P. 1969b. Pierwsza organizacja sportu wędkarskiego na ziemi polskiej (5). *Wiadomości Wędkarskie* (11): 13–14.
- STOK P. 1969c. Warszawskie Towarzystwo Wędkarskie a rozwój sportowego wędkarstwa gruntowego. *Wiadomości Wędkarskie* (12): 14.
- STOK P. 1979a. Społeczna działalność wędkarsko-rybacka na terenie Warszawy i regionu warszawskiego w latach 1883-1945. Zarząd Główny PZW, Warszawa, 40 pp.
- STOK P. 1979b. Wędkarstwo polskie: Krajowe Towarzystwo Rybackie w Krakowie, 1879-1950. Zarząd Główny PZW, Warszawa, 303 pp.
- STOK P. 1979c. Jubileusz stulecia zorganizowanego wędkarstwa polskiego rok 1979. Maszynopis w Archiwum Narodowym w Krakowie, sygn. 29/667/68.
- STOK P. 1985. Powiatowe Towarzystwo Rybackie w Gorlicach. *Wiadomości Wędkarskie* (7/8): 58–59.
- STOK P. 1987. Towarzystwo Sportu Wędkowego w Czarnym Dunajcu. *Wiadomości Wędkarskie* (10): 18.
- SZUJECKI K. 2018. Historia sportu w Polsce 1805-2018. T. 1. Biały Kruk, Kraków, 366 pp.
- ŚWIĄTEK T.W., CHWISZCZUK R. 2010. Warszawski ruch społecznikowski. Fundacja Cultus, Warszawa, 158 pp.
- ŚWIEYKOWSKI B., ŁOZIŃSKI E. 1907. Powiatowe Towarzystwo rybackie w Gorlicach. *Okólnik Rybacki* (92): 69–72.
- T.M. 1901. Sport wędkowy. *Kolarz, Wioślarz i Łyżwiarz* 3(24): 5–6; 3(25): 3–4.

- TUSZYŃSKI B. 1986. 100 lat Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, 100 lat kolarstwa polskiego. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Warszawa, 458 pp.
- WILK S. 1977. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów. *Roczniki Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie* 22: 293–305.
- W[ILKOSZ F.]. 1896. Krakowski Klub Rybacki. *Okólnik Rybacki* (22): 23–24.
- W[ILKOSZ F.]. 1900. Zarybianie. *Okólnik Rybacki* (48): 3–4.
- [WILKOSZ F.] Dr. F.W. 1907. Towarzystwo miłośników sportu wędkowego w Krakowie. *Okólnik Rybacki* (92): 76.
- [WILKOSZ F.] Dr. F.W. 1908. Towarzystwo Sportu Wędkowego w Czarnym Dunajcu. *Okólnik Rybacki* (101): 239.

Summary

The view held by the Polish Angling Association (PAA) that the roots of organized angling date back to 1879, when the National Fisheries Association (NFA) was established, is verified. NFA cannot be considered as the founding stone of organized angling in Poland, because it did not deal with any activities falling under such a term (there is no reference to angling in NFA's Statutes nor to such activities in its circular *Okólnik Rybacki*). The situation changed after 1918 when NFA became directly involved in the angling sector. Therefore celebrating the 100th anniversary of organized angling in 1979 by PAA was not based on historical facts, but an expression of propaganda, with a view to strengthening PAA's position towards the government in matters related to increased access to waters and public funds for freshwater fish production.

The first informal angling clubs in Warsaw date back to the 1860s, but almost nothing is known about them. At the turn of the 19th and 20th centuries it was practically impossible to set up a club in Warsaw due to the negative attitude of Russian authorities towards any forms of organized activities of Poles. Therefore other social structures in Warsaw, like the cyclists' and fisheries associations, led by wealthy and influential personalities, organized certain activities for anglers.

The first known clubs were established in Gdańsk (1890) and Kraków (1896). In addition, in the years 1900-1918 there were 6 clubs in the part of Poland under the Austrian rule and 20 clubs under the German one. The ones in the southern part of the country focused on game fish (salmon, brown trout and grayling), while all the other ones on coarse fish. Some clubs focusing on game fish had strict rules limiting membership, while other ones were open to all anglers.

There were several reasons for the rapid spread of popularity of angling in Poland in the second half of the 19th century, in particular increased economic wellbeing (offering more free time for leisure), education and development of sports, recreation and tourism. The liberal economic policies of Russia in the period 1850-1880 favoured imports of technologically advanced tackle, further contributing to expansion of angling. These developments paralleled similar processes in Western Europe, especially in England, France and Germany. The available data indicates that the strongest impulses for organized angling in Poland were from Germany, while some were from France. English influence is not seen here, but rather in angling techniques and imports of tackle, already from the beginning of the 19th century.

Accepted: 26 January 2025; published: 3 February 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>